

ЧЕРНИКОВА Людмила Ивановна,

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);
Доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
корпоративных финансов и корпоративного управления; e-mail: LIChernikova@fa.ru*

БОКАРЕВА Елена Владимировна,

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративных финансов
и корпоративного управления; e-mail: evbokareva@fa.ru*

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ

Методология оценки туристского потенциала территории представляет собой комплексный подход, направленный на анализ и оценку ресурсов, условий и возможностей территории для развития туризма. Она включает несколько этапов и методов, которые позволяют определить привлекательность территории для туристов, а также выявить перспективы и ограничения для развития туристской индустрии, который позволяет всесторонне изучить территорию с точки зрения ее пригодности и перспектив для развития туризма. Этот процесс включает анализ различных аспектов, таких как природные, культурные, инфраструктурные и социально-экономические ресурсы, а также выявление факторов, которые могут способствовать или препятствовать развитию туризма.

Ключевые слова: туризм, туристский потенциал, методология оценки, территория

Для цитирования: Черникова, Л. И., Бокарева, Е. В. (2025). Методы оценки территориального туристского потенциала // Сервис в России и за рубежом, 19(1), 89–98. DOI: 10.5281/zenodo.17130886.

Получено: 12.05.2025.

Одобрено: 18.07.2025.

Lyudmila I. CHERNIKOVA,

*Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Economics, Associate Professor, Chief of the department;
e-mail: LIChernikova@fa.ru*

Elena V. BOKAREVA,

*Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: evbokareva@fa.ru*

ASSESSMENT METHODS OF THE TERRITORIAL TOURIST POTENTIAL

Abstract. *The assessment methodology of the territorial tourism potential is an integrated approach aimed at analyzing and evaluating the resources, conditions and opportunities of the territory for the tourism development. It includes several stages and methods that make it possible to determine the territorial attractiveness for tourists, as well as identify prospects and limitations for the tourism development, which allows a comprehensive study of the territory in terms of its suitability and prospects for the tourism development. This process includes the analysis of various aspects such as natural, cultural, infrastructural and socio-economic resources, as well as the identification of factors that may contribute to or hinder the tourism development.*

Keywords: *tourism, tourism potential, assessment methodology, territory*

For citation: Chernikova, L. I., Bokareva, E. V. (2025). Assessment methods of the territorial tourist potential. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 89–98. DOI: 10.5281/zenodo.17130886. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/05/12.

Accepted: 2025/07/18.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

В последнее десятилетие туризм превратился в заметную составляющую экономики РФ, выступая важным фактором, влияющим на рост занятости населения, стимулирующим производство товаров и услуг, развивающим инфраструктуру и коммуникации в регионах. Однако государственная региональная политика в сфере туризма находится на стадии формирования и требует разработки специальных государственных мер по ее совершенствованию.

Методология оценки туристского потенциала опирается на несколько ключевых принципов и структурных элементов, которые позволяют системно анализировать территорию и выявлять ее возможности для развития туризма.

Базовые позиции методологии позволяют проводить структурированную, объективную и прикладную оценку туристского потенциала, что необходимо для эффективного управления развитием туризма на территории.

Нормативно-правовую основу деятельности туристских организаций в России составляют: международно-правовые акты, которые признаны Конституцией РФ, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств.

Сфера туризма представляет собой сложный межотраслевой комплекс. В связи с этим нормативное правовое регулирование отношений в данной сфере включает в себя не только правовые акты законодательства о туристской деятельности, но и акты различных отраслей законодательства Российской Федерации.

На законодательном уровне туризм – это временные выезды (путешествия) граждан с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания. [2]

Дать краткое и при этом полное определение понятию «туризм» из-за многообразия выполняемых им функций и большого числа форм

проявления довольно сложно. По определению, принятому ООН в 1954 году, туризм – это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, физическое развитие человека, связанный с передвижением за пределы постоянного места жительства. [13]

В 1993 году Статистическая комиссия ООН приняла более широкое определение: «туризм – это деятельность лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся за пределами их обычной среды, в течении периода, не превышающего одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и прочими целями». [12]

Проблема определения понятия концепции устойчивого туризма не нашла и должного отражения в диссертационных исследованиях, авторы либо не затрагивали данного вопроса, либо ограничивались констатацией предпринимательского характера. Классификация туризма представлена в табл. 1. Существуют десятки критериев классификации, здесь были представлены наиболее важные.

Табл. 1. Классификация туризма [7]

Table 1. Classification of tourism [7]

Критерии	Вид туризма
Число участников	Индивидуальный, групповой, семейный
Регион отдыха	Национальный, международный
Способ организации	Неорганизованный, организованный, самостоятельный (квалификационный)
Цели	Релаксационный (отдых), реабилитационный (санаторный), рекреационный (отдых и рекреация), лечебный, деловой (бизнес-поездки, конгрессный, инсентив-туризм), образовательный, религиозный (паломнический и познавательный), этнический, транзитный, шоп-туризм, ностальгический
Возраст	Детский, молодежный, среднего, пожилого возраста
Способ передвижения	Автомобильный, автобусный, водный (круизный), пешеходный, железнодорожный, авиационный, велосипедный, верховой
Род основной деятельности	Деловой, познавательный, спортивный, экологический, конгрессный, приключенческий, экстремальный, сельский (агротуризм)

Критерии	Вид туризма
Основные используемые природные ресурсы	Горный, морской, лесной, речной, купально-пляжный, лечебный
Характер территории	Континентальный, приморский, островной
Источник финансирования	Коммерческий, социальный
Способ размещения туристов	Гостиничного типа, не гостиничного типа
Дальность поездки	Ближний, дальний

Факторы, воздействующие на туризм, подразделяются на два вида: внешние и внутренние. Внешние факторы воздействуют на туризм посредством происходящих в жизни общества изменений и имеют неодинаковую значимость

для различных элементов системы туризма. [10]

Внутренние факторы – это ключевые явления и тенденции, проявляющиеся непосредственно в его сфере. К ним в первую очередь относятся материально-технические факторы, связанные с развитием средств размещения, транспорта, предприятий питания, бытового обслуживания, рекреационной сферы, розничной торговли и так далее.

В качестве признака, позволяющего классифицировать путешествия по видам туризма, можно также использовать мотивационные факторы. При такой классификации следует исходить из основного мотива, побудившего человека отправиться в поездку.

Рис. 1. Факторы, влияющие на развитие туризма [2,6]

Fig. 1. Factors influencing the tourism development [2,6]

Сегодня туризм распространен как самый интересный вид отдыха. Классификация туризма по основным видам предполагает разделение потоков в зависимости от предпочтений путешественников. Виды туризма делятся на въездной, выездной и внутренний туризм и также различаются по целям деятельности. Основная характеристика формируется, исходя из потребностей путешественников.

Итак, на рисунке представлены виды туризма, рассмотрим их более подробно: внутренний туризм – путешествия по стране лиц, постоянно проживающих в ней, выездной туризм – путешествия лиц, постоянно проживающих в России, в другую страну, а въездной туризм – путешествия по России лиц, проживающих постоянно в других странах.

Концепция устойчивого развития туризма является одним из ключевых аспектов

современной индустрии. Взаимодействие между экономическими, социальными и экологическими факторами способствует созданию устойчивых туристических продуктов и услуг.

Путешествия, связанные с пересечением туристами государственной границы, предусматривают осуществление туристских формальностей, то есть проверку соблюдения туристами и туристскими организациями условий и правил, установленных государственными органами стран выезда и въезда.

Государственная политика РФ в сфере туризма является составной частью социально-экономической политики РФ и включает в себя совокупность принципов норм, целей, задач, методов и приоритетов, которыми руководствуется государство в своей деятельности по развитию туризма и туристской индустрии в РФ, а также сама деятельность

Рис. 2. Виды туризма [1]

Fig. 2. Types of tourism [1]

Табл. 2. Обзор законодательных, нормативно-правовых актов регулирования туризма

Table 2. Overview of legislative and legal acts regulating tourism

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»	Определяет принципы государственной политики, направленной на установление правовых основ единого туристского рынка в РФ, и регулирует отношения, возникающие при реализации права на отдых, свободу передвижения.
Федеральный закон № 16-ФЗ от 05.02.2018 «Об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии»	Определяет обязательную классификацию гостиниц, уточняет требования к классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.
Постановление Правительства РФ от 18 июля 2007 г. № 452 «Об утверждении правил оказания услуг по реализации туристского продукта»	Определяет порядок оказания услуг по реализации туристского продукта. Под потребителем понимается заказчик тур. продукта, под исполнителем понимаются туроператоры, турагенты.
Постановление Правительства РФ от 7 мая 2009 г. № 397 «О порядке пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях на паромках, имеющих разрешения на пассажирские перевозки»	Определяет порядок пребывания на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в РФ в тур. целях на паромках, имеющих разрешения на пассажирские перевозки.
Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р (ред. от 23.11.2020) «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года»	Цели: комплексное развитие внутреннего и въездного туризма за счет создания и продвижения качественного тур. продукта, конкурентоспособного на мировом и внутреннем рынке, усиление соц. роли и увеличение доступности тур. услуг
Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 № 872-р (ред. от 11.07.2019) «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы “Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)”»	Цели – увеличение вклада отрасли туризма в валовой внутренний продукт России, улучшение инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса России, повышение качества туристских услуг.

государства в области туризма и туристской индустрии. [2]

Целью туристской политики РФ является обеспечение прав и свобод граждан РФ в области туризма посредством создания в РФ современной, высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии, способной удовлетворить потребности граждан в разнообразных и качественных услугах.

Основные направления туристской политики РФ:

- защита прав, путешественников;
- защита интересов производителей отечественного турпродукта;
- всемерная поддержка внутреннего и въездного туризма, которая может проявляться в форме прямых инвестиций в формирование туристской инфраструктуры;
- научного и рекламно-информационного обеспечения продвижения национального турпродукта на мировом рынке;

- налоговых и таможенных льгот, стимулирующих приток инвестиций.

Для развития туризма в РФ разрабатываются стратегии, концепции развития туризма, а также программы (целевые, адресные инвестиционные и др.). В настоящее время на территории РФ действует «Стратегия развития туризма в РФ до 2035 года», она была утверждена Правительством РФ от 20 сентября 2019 года № 2129р. [1]

Данная стратегия направлена на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в РФ за счет создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, усиление социальной роли туризма и обеспечение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан РФ.

Главный орган, регулирующий туристическую сферу, – Минэкономразвитие. Также

в работе задействованы Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба безопасности и другие организации. Согласно указу Президента РФ от 20.10.2022 № 759 «О некоторых вопросах государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности», Ростуризм был упразднен 20 октября 2022 года.

Нормативные правовые акты РФ, действующие в сфере туризма, можно разделить на две группы. Первая группа – акты, относящиеся к неопределенному кругу юридических и физических лиц, но во многом определяющие работу субъектов туристской индустрии, а вторая группа – акты, непосредственно регулирующие туристскую деятельность. [1,8]

Итак, можно подвести итог в вопросах, связанных с правовым регулированием туризма: отсутствует коллизия между отраслями права, но существует теоретическая проблема о соотношении актов общего законодательства и специального.

Устойчивое развитие туризма является ключевым направлением для современной индустрии. Этот подход предполагает создание условий для развития туризма, при котором можно обеспечить экономический рост, социальное благополучие и сохранение природной среды на долгосрочной перспективе.

Для достижения устойчивого развития туризма необходимо учитывать такие аспекты, как экономическая эффективность, социокультурное взаимодействие и экологическая устойчивость. Это означает, что развитие туризма должно способствовать увеличению доходов и уровня жизни местного населения, сохранению культурного наследия и биоразнообразия, а также минимизации негативного воздействия на окружающую среду. [2,4]

Между тем необходимо стремиться сделать любой вид туризма более устойчивым. Нормы и практику управления устойчивым развитием туризма можно применять ко всем видам туризма. Если следовать пути устойчивого развития туризма, становится возможным уменьшение негативных последствий от развития

туристской индустрии и максимально эффективное использование положительных эффектов от туристской деятельности.

Несмотря на возникающие препятствия (природные катаклизмы, техногенные катастрофы, террористические акты, экономические кризисы и др.), туризм в настоящее время продолжает активно развиваться. Меняются формы и методы организации путешествий, возникают новые виды туризма. Туристы в связи с расширением возможностей получения информации все более активно начинают вмешиваться в процесс подготовки путешествия.

Среди новейших мировых тенденций развития туризма особое место занимает концепция устойчивого развития туризма. Концепция устойчивого развития дает возможность разрешить нарастающее противоречие между необходимостью удовлетворить растущие потребности потребителей (туристов), ведущих к бурному развитию индустрии туризма, и ограниченным количеством природных, социальных, экономических ресурсов принимающих дестинаций в условиях ухудшения состояния экологической среды. Обеспечение устойчивого развития туризма на сегодняшний день выдвигается в ряд первоочередных проблем в мировой практике управления туризмом.

На современном этапе сущность устойчивого развития туризма рассматривается как важнейший фактор устойчивого развития общества в целом. Это положение четко зафиксировано в Глобальном этическом кодексе туризма, принятом СТО в 1999 г. В нем провозглашены обязательства всех участников туристического процесса, а именно сохранять природную среду с целью устойчивого и сбалансированного развития. [2,3]

С целью изменения негативного влияния крупных туристических потоков следует применять меры равномерного распределения туристов и посетителей, уменьшая таким образом действие фактора сезонности. Планирование новых объектов туристической инфраструктуры нужно осуществлять с учетом особенностей местности, гарантировать сохранение привычного образа жизни населения.

Рис. 3. Принципы устойчивого развития туризма согласно «Порядку дня на XXI век» [2,3]

Fig. 3. Principles of sustainable tourism development according to the «Agenda for the 21st Century» [2,3]

Устойчивое развитие территорий, привлеченных для туристической деятельности, обеспечивают путем создания объектов инфраструктуры туризма, организации новых рабочих мест, привлечение к типовой деятельности в сфере туристического обслуживания местного населения. В результате этого повышается жизненный уровень жителей периферийных регионов, происходит их закрепление на исторической территории проживания. [2,5]

Устойчивый туризм – это про сохранение, восстановление и уважение, а эти ценности близки многим. Одной из основных задач устойчивого туризма является минимизация негативного воздействия туристической индустрии на природные и культурные объекты. Это достигается за счет проведения различных мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и соблюдению экологических стандартов. [1,4]

Для обеспечения устойчивого развития туризма необходимо принять комплекс мер,

таких как разработка концепции устойчивого развития туристической индустрии с учетом потребностей всех заинтересованных сторон, внедрение экологически чистых технологий и методов управления, обеспечение прав и интересов местного населения, а также проведение информационной работы и образования туристов о принципах устойчивого туризма.

Только путем совместных усилий государственных органов, бизнеса и общественных организаций можно обеспечить устойчивое развитие туризма, которое будет приносить пользу не только сегодняшним, но и будущим поколениям.

Концепция устойчивого развития туризма – это стратегия развития туристической индустрии, призванная обеспечить сохранение природных ресурсов, культурного наследия и социальной структуры территорий, на которых осуществляется туристическая деятельность. Она предполагает баланс между экономическими выгодами от туризма и его

воздействием на окружающую среду, местное население и культурные ценности.

Основные принципы концепции устойчивого развития туризма включают в себя учет потребностей современных и будущих поколений, сохранение биологического разнообразия

и экосистем, активное взаимодействие с местным сообществом, поддержку местных производителей и малого бизнеса, повышение осведомленности туристов о принципах устойчивого развития и вовлечение их в социально-экологические инициативы.

Список литературы:

1. Бокарева, Е. В., Юдина, Е. В., Дмитриева, Н. В., Евреинов, О. Б. Особенности системы управления туристской сферой в современных условиях / Инновации и инвестиции. 2024. № 2. С. 140–143.
2. Гатауллина, С. Ю., Топчий, А. В. Определения и классификация туризма // Интернет-журнал «Науковедение», 2022 № 8–23 с.
3. Джанджугазова, Е. А., Первунин, С. Н. «Российский туризм: Государственная политика РФ в сфере туризма и анатомия кризиса». Российские регионы: взгляд в будущее. 2021. № 1 (2)
4. Джанджугазова, Е. А. Развитие устойчивого туризма в условиях новых российских реалий: монография / Е. А. Джанджугазова, Л. И. Черникова. – Москва: Русайнс, 2021. – 148 с.
5. Изаак, С. И. Государственная политика и управление в области туризма, сервисной деятельности: сборник статей / С. И. Изаак. – Москва: Русайнс, 2021. – 180 с.
6. Косолапов, А. Б. Основы действующего законодательства РФ в сфере туризма: учеб. пособие для вузов / Косолапов Александр Борисович. – М.: КноРус, 2021. – 240 с.
7. Лукина, О. В. Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях в России / О. В. Лукина, И. Е. Карасев, Ю. Р. Солодовникова // Вестник Национальной академии туризма. – 2022. – № 1(61). – С. 29–32.
8. Макаров, С. К. Принципы устойчивого развития туризма / О. В. Баров, А. С. Сильков, С. К. Макаров // Вестник Национальной академии туризма. – 2021. – № 8. – С. 32–42.
9. Путин, А. Д., Бокарева, Е. В., Ветрова, Е. А. Отдельные аспекты оценки экономического эффекта туристической отрасли в условиях развития инфраструктуры / Инновации и инвестиции. 2025. № 1. С. 288–290.
10. Совик, И. А. Концепция устойчивого развития сферы туризма // Интернет-журнал «Науковедение», 2021. № 4–23 с.
11. Совик, И. А. Устойчивое развитие сферы туризма на территории Российской Федерации / И. А. Совик // Маркетинг в России и за рубежом. – 2020. – № 2. – С. 54–59.
12. Толстова, А. Е., Бирюков, П. Н., Хамова, Ю. А. Правовое регулирование туристской деятельности. – М., 2023. – № 5. – С. 82–88.
13. Черникова, Л. И., Бокарева, Е. В., Ветрова, Е. А. Технологии умного туризма – экономический подход (ТУРИЗМ 4.0) / Инновации и инвестиции. 2023. № 7. С. 132–135.

References

1. Bokareva, E. V., Yudina, E. V., Dmitrieva, & N. V., Evreinov, O. B. (2024). Osobennosti sistemy upravleniya turistskoi sferoi v sovremennykh usloviyakh [Features of the tourism management system in modern conditions]. *Innovatsii i investitsii* [«Innovation & Investment»], 2, 140–143. (In Russ.).
2. Gataullina, S. Yu., Topchiy, A. V. (2022). Opredeleniya i klassifikatsiya turizma [Definitions and classification of tourism]. *Internet-zhurnal «Naukovedenie»* [Online journal «Science Studies»], 8, 23. (In Russ.).
3. Dzhandzhugazova, E. A., Pervunin, S. N. (2021). Rossiiskii turizm: Gosudarstvennaya politika RF v sfere turizma, i anatomiya krizisa [Russian tourism: The State policy of the Russian Federation in the field of tourism, and the anatomy of the crisis]. *Rossiiskie regiony: vzglyad v budushchee* [«Russian regions: looking into the future»], 1 (2). (In Russ.).

4. Dzhandzhugazova, E. A., Chernikova, L. I. (2021). *Razvitie ustoichivogo turizma v usloviyakh novykh rossiiskikh realii [The development of sustainable tourism in the context of new Russian realities]*: monograph. Moscow: Rusains. (In Russ.).
5. Izaak, S. I. (2021). *Gosudarstvennaya politika i upravlenie v oblasti turizma, servisnoi deyatel'nosti: sbornik statei [State policy and management in the field of tourism and service activities]*: collection of articles. Moscow: Rusains. (In Russ.).
6. Kosolapov, A. B. (2021). *Osnovy deistvuyushchego zakonodatel'stva RF v sfere turizma [Fundamentals of the current legislation of the Russian Federation in the field of tourism]*: tutorial for universities. Moscow: KnoRus. (In Russ.).
7. Lukina, O. V., Karasev, I. E., & Solodovnikova, Yu. R. (2022). Ekologicheskii turizm na osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriyakh v Rossii [Ecological tourism in specially protected natural areas in Russia]. *Vestnik Natsional'noi akademii turizma [Vestnik of National Tourism Academy]*, 1(61), 29–32. (In Russ.).
8. Barov, O. V., Silkov, A. S., & Makarov, S. K. (2021). Printsipy ustoichivogo razvitiya turizma [Principles of sustainable tourism development]. *Vestnik Natsional'noi akademii turizma [Vestnik of National Tourism Academy]*, 8, 32–42. (In Russ.).
9. Putin, A. D., Bokareva, E. V., & Vetrova, E. A. (2025). Otdel'nye aspekty otsenki ekonomicheskogo effekta turistskoi otrasli v usloviyakh razvitiya infrastruktury [Certain aspects of assessing the economic effect of the tourism industry in the context of infrastructure development]. *Innovatsii i investitsii [Innovation & Investment]*, 1, 288–290. (In Russ.).
10. Sovik, I. A. (2021). Kontseptsiya ustoichivogo razvitiya sfery turizma [The concept of sustainable development of the tourism sector]. *Internet-zhurnal «Naukovedenie» [Online journal « Science Studies»]*, 4, 23. (In Russ.).
11. Sovik, I. A. (2020). Ustoichivoe razvitie sfery turizma na territorii Rossiiskoi Federatsii [Sustainable development of the tourism sector in the Russian Federation]. *Marketing v Rossii i za rubezhom [Journal of Marketing in Russia and Abroad]*, 2, 54–59. (In Russ.).
12. Tolstova, A. E., Biryukov, P. N., & Khamova, Yu. A. (2023). *Pravovoe regulirovanie turistskoi deyatel'nosti [Legal regulation of tourist activity]*. Moscow, 82–88. (In Russ.).
13. Chernikova, L. I., Bokareva, E. V., & Vetrova, E. A. (2023). Tekhnologii umnogo turizma – ekonomicheskii podkhod (TURIZM 4.0) [Smart tourism technologies – economic approach (TOURISM 4.0)]. *Innovatsii i investitsii [Innovation & Investment]*, 7, 132–135. (In Russ.).